

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL

<https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.116-126>

EDN: <https://elibrary.ru/rkgqer>

УДК / UDC 001.8:378.1

МГУ – МГУ: содружество, проверенное временем

Н. И. Воронина

Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет,
г. Саранск, Российская Федерация
kafkmg@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается опыт сотрудничества двух российских вузов: факультета искусств Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и института национальной культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. Актуальность исследования определяется, с одной стороны, запросом российского и международного научного сообщества на целостное и системное компаративное исследование вузовской культуры, а с другой – значительным интересом к специфике конкретного творческого сообщества. Цель исследования – показать динамику взаимосвязей двух вузов в сфере культурологии и искусствоведения, представив эти взаимосвязи как в исторической ретроспективе, так и в реалиях сегодняшнего дня. Проблематика исследования обладает значительной научной широтой: сотрудничество двух университетов рассматривается как модель для анализа ключевых тем современного гуманитарного знания. Среди них – диалектика личности и времени, взаимосвязь медиасреды и искусства, феномен академического сообщества и сотворчества, а также корпус диссертационных исследований по истории и культуре двух вузов. Представленный опыт сохраняет свою актуальность, стимулируя дальнейшие научные изыскания, что дает плодотворные результаты. Взаимодействие двух коллективов основано на принципе «кооперирования» (по М. М. Бахтину), а не конкуренции. Данный подход обеспечивает эффективную реализацию совместных

© Воронина Н. И., 2025

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

проектов, выражающуюся в проведении исследований и подготовке публикаций, используя научные и творческие материалы, а также исторический, теоретический и логический методы, решаются проблемы обмена опытом в образовательной деятельности, в совместной публикационной и издательской работе, в защите докторских и кандидатских диссертаций. На базе обоих университетов проводятся научные конференции, посвященные смысловым реалиям культуры и искусства. При этом молодые исследователи активно вовлекаются в профессиональную научную дискуссию. Важной стороной сотрудничества является подготовка докторов и кандидатов наук для пополнения педагогических ресурсов вузов. В исследовании приводятся конкретные имена ученых и специалистов, чья работа направлена на приобщение молодежи к миру знаний.

Ключевые слова: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГУ им. Н. П. Огарёва, научная школа, культурология, искусствоведение

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Воронина Н. И. МГУ – МГУ: содружество, проверенное временем // Бахтинский вестник. 2025. Т. 7, № 2. С. 116–126. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.116-126>

MSU – MSU: A Time-Tested Collaboration

N. I. Voronina

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation
kafkmg@mail.ru

Abstract

The article examines the collaboration between departments of two Russian universities: the Faculty of Arts at Lomonosov Moscow State University and the Institute of National Culture at National Research Mordovia State University. The relevance of the study stems from the need for a holistic, systemic study of contemporary university culture and its potential in overcoming the crisis in culture and education. The aim of the study is to demonstrate the dynamics of the relationship between the two universities in the fields of cultural studies and art history, presenting these relationships both in historical perspective and in the context of today's realities. This is the first study of its kind. The research material represents the experience of collaboration between the Faculty of Arts at Lomonosov Moscow State University and the Institute of National Culture at National Research Mordovia State University in the field of culturology and art history. The main method used in the study is the historical-logical method; the following general scientific methods were used as auxiliary ones: theoretical (analysis, synthesis), empirical (observation, document analysis). The article demonstrates that the collaboration between the two university teams is based on the principle of "cooperation" rather than competition (M. M. Bakhtin). The two teams successfully implement joint scientific and creative projects (research, publications, etc.). Both universities host scientific conferences to discuss the semantic realities of culture and art. Young scholars, graduate students, and undergraduates actively participate in these events. Creative laboratories and practical classes facilitate their acquisition of professional experience. An important aspect of this collaboration is the training of doctors and candidates of science to supplement the pedagogical resources of universities. The study cites specific names of scholars and specialists working at both universities and introducing young people to the world of beauty and knowledge through books, new educational programs, and modern technologies.

Keywords: Lomonosov Moscow State University, National Research Mordovia State University, scientific school, culturology, art history

Conflict of interest: The author declares no conflict of interest.

For citation: Voronina N.I. MSU – MSU: A Time-Tested Collaboration. *Russian Journal of Bakhtin Studies*. 2025;7(2):116–126. <https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202502.116-126>

В 2025 г. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) – юбиляр: исполнилось 270 лет со дня его основания. Мы, ученые Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (тоже МГУ) как партнеры не только поздравляем московских коллег, но и анализируем наше содружество. Много лет мы удерживаем наши позиции, сохраняя смысловое пространство сотрудничества, бережем и приумножаем его, пополняя новыми мыслями и делами, представляя партнерские достижения в науке и творчестве: проводим конференции и семинары, круглые столы и мастер-классы, обмениваемся лекторским опытом и главное – формируем молодых ученых в аспирантурах, готовим их исследования к защите в диссертационном совете нашего саранского МГУ.

Сегодня чрезвычайно актуально теоретическое осмысление проблем культуры. М. М. Бахтин писал, что «наука, искусство и жизнь ... обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству» [1, с. 5]. В числе важнейших проблем современности – проблема формирования личности, преодоления опасности ее «надвигающегося беспамятства» (Г. Л. Тульчинский) [2] в условиях реального разрыва между поколениями, в век цифровизации, которая стала определять современную картину мира, личную жизнь, правовые институты, социализацию личности. Эти проблемы требуют обращения к серьезному обсуждению единства ответственности личности в «трех областях человеческой культуры» [1].

Осмыслению этих проблем посвящаются не только конференции, но и дискуссии в коллективных монографиях, в разделах журналов «Теория и история искусства» (г. Москва), «Феникс» и «Бахтинский вестник» (г. Саранск). В коллективной монографии «Концептосфера современной культуры» констатируется, что «новая онтология культуры – это коммуникация, динамичные отношения между различными структурами в социокультурном пространстве. Их постоянное становление и обновление, изменение и развитие направлены на понимание значения многообразных форм культуры для общества в целом и для каждого человека» [3, с. 5]. Сотрудничество и сотворчество двух МГУ направлено на понимание современных задач в культуре, науке, искусстве, на их практическую реализацию.

Материалом исследования, прежде всего, стали понятия «культура», «наука», «искусство», «личность», «медиаэпоха», «содружество» и «сотворчество», «диссертация» как базовые для данного исследования. На их основании рассматриваются частные проблемы смыслового пространства сотрудничества. Актуальными становятся работы отечественных и зарубежных философов, культурологов и искусствоведов: Ж. Бодрийяр [4], Э. Кассирер [5], У. Эко [6]. У. Эко утверждает, что важно понимать культуру как целое, что «содержание понятия культуры неотделимо от основных форм и направлений духовного производства, здесь, как нигде, “бытие” постижимо только в “деянии”» [6, с. 171]. Целостность мира культуры – в явлениях, символах и знаках искусства, которому посвящены наши образовательные программы. В искусстве весь круг вопросов концентрируется вокруг проблемы творчества. В работах

М. М. Бахтина [1], Н. И. Ворониной [7; 8], Т. С. Злотниковой [9], А. П. Лободанова¹ речь идет об «осмыслении себя и своего места в мире», об «отражении содержательных пластов человеческой субъективности» каждым художником в живописи, хореографии, музыке, литературе, театральном искусстве. Работы философов И. Л. Сиротиной [12], Г. Л. Тульчинского [2], культурологов Г. В. Денисовой [11], Т. И. Ерохиной², Л. А. Шумихиной [10], Е. Н. Шапинской [13] открыли возможность междисциплинарной комплексной методологии, позволили очертить интеллектуальный и культурный контекст работы двух коллективов, связать наиболее значимые события, социальные проекты и культурные феномены, стимулировать исследовательский интерес к ним.

Тем не менее, несмотря на активный интерес к богатому опыту научного и творческого содружества двух интересных подразделений университетов в Москве и Саранске, подобное явление ни в культурфилософском, ни в искусствоведческом плане специально не исследовалось.

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва расположен в Саранске, столице Республики Мордовия, и является крупнейшим в регионе вузом. В университете 7 институтов, 10 факультетов и 2 филиала, которые, помимо классических научных, готовят специалистов инженерно-технических, архитектурно-строительных, естественных, агроинженерных, юридических, экономических и других гуманитарных направлений.

Факультет национальной культуры, образованный в 1991 г., в 2006 г. получил статус института (ИНК). Направление его деятельности определилось временем – возрождение, сохранение и развитие в современном обществе духовных традиций народов России, самобытных явлений полиэтнической культуры Мордовии и народов финно-угорского мира, а также реализация новаторских программ в области образования³. При открытии института каждая кафедра занималась проблемами отдельных видов искусства (музыка, хореография, театр) и библиотечного дела. Позднее круг творческих направлений расширился, и сегодня здесь осуществляется прием на новые специальности (дизайн, реклама, медиакоммуникации).

В 1995 г. в состав института вошла общеуниверситетская теоретическая кафедра культурологии во главе с Н. И. Ворониной. Постепенно кафедра расширялась и меняла названия («культурологии и этнокультуры», «культурологии и театрального искусства» и др.), в настоящее время она называется «кафедра культурологии и библиотечно-информационных ресурсов», но ее ядром всегда оставалась культурология (рис. 1).

Научная школа Н. И. Ворониной по культурологии стала брендом института и всего университета. В ИНК на базе кафедры открылась специальность «Культурология», аспирантура, докторантура и диссертационный совет (1997 г.) по трем направлениям (философия, культурология, искусствоведение).

Уникальный творческий коллектив кафедры подготовил учебники по теоретической и исторической культурологии, философии и онтологии искусства, научные монографии и книги о деятелях культуры республики, серии буклетов об исторических местах Мордовии, сборники, учебные пособия и справочники. Эти издания выходили большими тиражами, привлекая к себе внимание как студентов университета, так и самой широкой читательской аудитории.

¹ Лободанов А. П. Семиотика искусства: история и онтология : учеб. пособие. М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013. С. 442. <https://elibrary.ru/xqasit>

² Ерохина Т. И. Личность в современной русской культуре: стратегии социокультурного изучения : учеб. пособие. Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. 144 с.

³ Институт национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва : официальный сайт. URL: <https://mrsu.ru/ru/university/institute/inc/> (дата обращения: 21.02.2025).

Кафедра культурологии выпускала два научно-публицистических периодических издания: ежегодник «Феникс» (1999–2017) и аспирантский сборник «DISCURSUS» (2001–2011), главным редактором которых являлась руководитель научной школы. Исследования научной школы по проблемам провинциальной и столичной, национальной и этнической, массовой культуры имеют как теоретическое, так и прикладное значение, они известны во всей России.

Н. И. Воронина – автор более 30 монографий, четырех учебников, трех учебных пособий. Под ее руководством защищено 27 докторских и 90 кандидатских диссертаций в области философии, культурологии и искусствоведения, издано более 50 сборников научных трудов, разработаны проблемы моделирования пространства культуры и изучения его прикладных возможностей на материале русской культуры, творчества М. М. Бахтина, Н. П. Огарёва, Г. И. Масловского, И. Д. Воронина и др.

Были проведены Эрзинские, Бахтинские, Яушевские чтения, в которых участвовали представители научной интеллигенции не только Мордовии, но и других регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья, продемонстрировав плодотворность и эффективность научной коммуникации. Ученые кафедры активно сотрудничали с философами Ирландской школы культуры и искусства (г. Дублин), с Международной ассоциацией эстетиков (Швейцария), с российско-немецким центром «Город – Страна – Планета» (Дюссельдорф – Самара), с вузами Москвы, Пензы, Рязани, Ульяновска, Ярославля.

На кафедре культурологии решалась важная задача, актуальная и сегодня – формирование научного потенциала, подготовка молодых ученых. Разрабатывались философские, культурологические и искусствоведческие проблемы, многие из которых впервые поднимались в науке. Среди тем докторских диссертаций, подготовленных под руководством Н. И. Ворониной, следует, прежде всего, назвать следующие: «Мифология

Р и с. 1. Юбилей кафедры культурологии института национальной культуры МГУ им. Н. П. Огарёва. 2010 г.

F i g. 1. Anniversary of the Department of Culturology, Institute of National Culture, National Research Mordovia State University. 2010.

Источник: здесь и далее в статье фото из личного архива Н. И. Ворониной.
Source: Photo from the personal archive.

в культурном сознании мордовского этноса» (Н. Г. Юрченкова, 2002); «Выразительность молчания в культуре XX века» (М. В. Логинова, 2003); «Универсализм культуры: Опыт культурологического анализа» (О. Г. Беломоева, 2005); «Возраст как ментальная универсалия: культурфилософские основания моделирования» (Ю. А. Елисеева, 2008); «Философский эго-текст: бытие в культуре» (С. И. Митина, 2010); «Система художественного языка танца: специфика, структура и функционирование» (Ю. А. Кондратенко, 2010); «Танцевально-пластическая культура мордвы (опыт искусствоведческого анализа)» (А. Г. Бурнаев, 2012), «Семантика картины мира в традиционном мордовском костюме» (Т. А. Шигурова, 2012); «Книжность и российская ментальность: культурологический анализ мемуарного дискурса» (Г. М. Агеева, 2013); «Музыкальное искусство Мордовии как этнокультурный феномен» (О. В. Радзецкая, 2014) и др. Важным направлением становится изучение этнической культуры Мордовии: от мифологии до современного танца, песни, народных промыслов и т. д., от отдельных личностей до «культурных гнезд» на территории мордовского края. Сформировался мощный научный потенциал института, развернувший исследовательскую деятельность в подготовке кандидатов наук (руководителями стали Г. М. Агеева, О. Г. Беломоева, И. В. Ключева, М. В. Логинова, И. Л. Сиротина, а также приглашенные профессора других факультетов).

Факультет искусств в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, образованный в 2001 г., расположен в отдельном здании – «доме Якоби», памятнике русского классицизма (ул. Большая Никитская, д. 3, стр. 1). В нем одновременно были открыты несколько кафедр: семиотики и общей теории искусства, театрального искусства, музыкального искусства, словесных искусств, а также две лаборатории: художественная (учебная галерея факультета) и театральная (учебный театр факультета) (рис. 2).

Р и с. 2. Выпускники факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова
F i g. 2. Graduates of the Faculty of Arts of Lomonosov Moscow State University

Деканом факультета с 2001 г. бессменно является доктор филологических наук профессор А. П. Лободанов. На протяжении многих лет он работал переводчиком

(с французского и итальянского языков), был представителем России в других странах, стажировался в Париже и Риме: «Рим вошел в мое сердце сразу, так в нем и остался», – говорит он⁴.

Профессор А. П. Лободанов заведовал кафедрой французского языка в Дипломатической академии МИД СССР и кафедрой итальянского языка на факультете иностранных языков МГУ. Обе его диссертации связаны с итальянским Возрождением. Он увлеченно читал и читает лекции по семиотике и психологии искусства, по общей теории искусства. Его несомненной заслугой является создание коллектива факультета, обладающего большим научным и творческим потенциалом, способным выдвигать новые стратегии развития искусства. Коллектив постоянно организует конкурсы, выставки, спектакли, концерты в Москве и других городах России, в зарубежных странах. На факультете издаются монографии (у А. П. Лободанова их более 20), рецензируемый научный журнал, разрабатываются новые программы профессиональной подготовки в области искусства.

Договор о взаимном сотрудничестве между двумя МГУ был заключен в 2007 г., когда А. П. Лободанов впервые посетил Мордовский университет – он был приглашен в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по культурологии и театральному искусству.

Предметом нашего диалога стало культурно-историческое наследие городов проживания. А. П. Лободанов – патриот Москвы: «Москва – город, который я люблю, и живу в безумном современном ритме. Прогулки дают силы (живая, непреходящая красота), особо памятники М. В. Ломоносову, А. И. Герцену и Н. П. Огарёву, которые возвышаются около университета на Моховой – пять минут походить вокруг – это память, это чувство гордости и за город, и за университет»⁵. Такими экскурсиями встречал Лободанов и саранских преподавателей и студентов.

Саранск – город М. М. Бахтина и С. Д. Эрьзи. «Бахтинские тропы» и Музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Музей Н. П. Огарёва имели важное значение во время посещений Саранска московскими студентами и преподавателями. Под впечатлением от них закладывались прочные научные связи с Мордовским университетом, с кафедрой культурологии.

Связи выстраивались подобно музыке, в которой А. П. Лободанов сыграл роль не просто лидера факультета искусств, а, можно сказать, главного «композитора». Будучи лидером своего коллектива в области фундаментальных исследований, он относит семиотику и общую теорию искусства, теорию и историю искусств (по видам) к приоритетным научным направлениям⁶. Открывшаяся на факультете аспирантура стала главным звеном в научном сотрудничестве факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова с кафедрой культурологии МГУ им. Н. П. Огарёва, которое продолжается уже 18 лет. Ведется подготовка кандидатов и докторов наук (которые защищают свои работы в диссертационном совете при МГУ им. Н. П. Огарёва), осуществляется взаимное консультирование и оппонирование на предзащитах и защитах диссертаций – как в Москве, так и в Саранске.

В последнее время значительно расширилось проблемное поле совместных исследований: от видов искусства к различным феноменам культуры (интертекст, коммуникативная реальность, современное поликультурное пространство России и Италии, медиаискусство в контексте новейших технологий, феномен бренда, динамика культурного хронотопа постмодерна, коллекционирование и др.). За последние десять лет выпускники московского факультета искусств защитили две докторские

⁴ Приветствие декана факультета искусств Александра Павловича Лободанова [Электронный ресурс]. URL: <https://openday.msu.ru/arts> (дата обращения: 02.03.2025).

⁵ Там же.

⁶ Лободанов А. П. Семиотика искусства: история и онтология : учеб. пособие.

и 12 кандидатских диссертаций по культурологии и искусствоведению, руководителями которых были профессора обоих университетов. Среди них кандидатские диссертации китайских аспирантов, которые окончили факультет искусств, затем аспирантуру в Москве или в Саранске.

Следует отметить последние по времени защиты докторских диссертаций, подготовленных совместно двумя коллективами. Г. В. Денисова, заместитель декана по научной работе факультета искусств (г. Москва) выполняла работу при научном консультировании профессора Н. Л. Новиковой (г. Саранск). Ее диссертация посвящена исследованию интертекстуальности как культурного феномена, сквозь призму которого носители лингвокультуры интерпретируют действительность. На основе анализа конкретных переводов литературных произведений современных итальянских авторов на русский язык и русских авторов на итальянский язык Г. В. Денисовой построены модели интертекстуальных переводных эквиваленций, отражающие алгоритм перевода и способы компенсации смысловых потерь [11]. Исследователь во многом опирался на идеи М. М. Бахтина о важности «пограничных сфер... на границах... дисциплин, на их стыках и пересечениях» [14], подготовив работу на стыке философии, культурологии, литературоведения и лингвистики.

После защиты Г. В. Денисовой в содружестве была подготовлена и издана в г. Москве коллективная монография «Лики итальянского искусства», авторами которой стали ученые из г. Саранска (Н. И. Воронина, Ю. А. Кондратенко, И. Л. Сиротина), г. Москвы (Г. В. Денисова, А. В. Павловская, Д. А. Шевлякова), а также Италии (Т. Буэно): «...из множества частных локальных измерений итальянской культуры сложился общий контекст исследования многообразия культуры и искусства, в котором оказалось место и фундаментальным проблемам, и феноменам искусства, и этническим особенностям его проявлений, и творчеству конкретных художников» [8, с. 8]. Через три года выходит еще одна совместная монография об итальянской культуре – на английском языке [15].

Тема диссертации Т. Е. Фадеевой, выпускницы факультета искусств (г. Москва), докторанта МГУ им. Н. П. Огарёва (научный консультант профессор Н. И. Воронина) «Медиаискусство в контексте новейших технологий» актуальна тем, что способы формирования новых восприятий и мышления современного человека не могут быть связаны только с «исследованием новейших экспериментальных форм и стратегий медиаискусства с точки зрения изучения формальных новаций и задач» [16, с. 4]. Здесь же с сожалением констатирует, что многие люди, особенно молодые, становятся заложниками медиакультуры – этой новой ситуации, системы с коммуникативным усечением. Опираясь на слова известного исследователя данной проблемы, искусствоведа Т. С. Злотниковой – «Медиа – это вымывание значимого и ценностного из нашей эпохи, – абсолютизация средств, с которыми теперь умеют работать многие; их значимость редуцировала тексты, заголовки, переименования, что приводит к редукции смысла... Откровенно идет уничтожение/уничтожение просветительских, образовательных программ, разделов...» [9, с. 333] – Фадеева резюмировала, что сегодня идет приращение средств, но гораздо реже наблюдается приращение смыслов.

Тем не менее многие художники работают в более широком социокультурном контексте, используя новые технологические достижения в образной ткани, которая, безусловно, меняет и мышление автора, и восприятие зрителя-слушателя. Диссертация предоставила возможность подискутировать о сегодняшних проблемах медиакультуры. На защите выступили профессора из Саранска (О. Г. Беломоева, О. Ю. Осьмухина, И. Л. Сиротина) и из Москвы (Г. В. Денисова, А. П. Лободанов, О. В. Радзецкая, Е. Н. Шапинская).

Н. А. Догорова, выпускница Мордовского университета, работающая сегодня на факультете искусств в Москве, подготовила искусствоведческую диссертацию

«Пластическое и этнопластическое мышление в хореографическом искусстве: становление и трансформации» при консультировании профессора Н. И. Ворониной. Диссертанткой проделана большая и емкая работа, собран значительный материал, лежащий в поле искусствоведения, театроведения и хореографии. Во-первых, подобная тема в искусствоведении рассматривалась впервые; во-вторых, практический материал диссертации имеет большое значение для современной хореографии; в-третьих, создана авторская модель, в которой новаторские поиски источников и форм танцевальности позволили выявить новые коды и др. В главе «Концепция мышления одного художника в музыкальном театре Мордовии» собран уникальный материал взаимовлияния театральности мордвы, эстетики региона, пластичности этносов в языке хореографа. Это открытие Н. А. Догоровой, сумевшей на практическом материале «Лаборатории танца» («Балетной лаборатории») мастера-балетмейстера Л. Н. Акининой сформировать смысловые характеристики, показать новизну современного хореографического театра мордвы, способов индивидуальных пластических решений, новаторского стиля и методов художественной работы, нетрадиционной драматургии: «... это такой “институт”, где балетный танец впервые задает субъектный способ его трактовки» [17, с. 31].

Отметим также успешные защиты в Саранске кандидатских диссертаций китайских аспирантов, подготовленных в процессе взаимодействия двух МГУ. Выпускники Московского факультета искусств представили актуальные темы по музыковедению, затрагивающие творчество Э. Денисова (Ван Ю, руководитель Г. В. Заднепровская) традиционное и европейское в современном флейтовом искусстве Китая (Лянь Ицэнь, руководитель И. Л. Сиротина); феномен А. К. Глазунова, повлиявшего на рождение нового саксофонного движения в инструментальной музыке Китая (Ли Сию, руководитель А. П. Лободанов). Проблемы культурологии рассмотрены в диссертациях, посвященных взаимосвязи российского и китайского кино (Ляо Яньни, руководитель Г. В. Денисова), бренду в динамике культурного хронотопа постмодерна (Мань Минсин, руководитель И. Л. Сиротина).

«Лицо России не может открыться в одном поколении, современном нам... Падение, оскудение одной эпохи... только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь», – писал Г. П. Федотов [18, с. 8]. Забота о молодом поколении, которое приходит в стены университетов, формирование его творческого и научного потенциала – задача непростая, но, когда в работе соединяются сильные коллективы, она становится и научно обоснованной, и творческой, а главное – результативной. Особо отметим, что наше общее дело ни разу не вызвало взаимной неудовлетворенности или разочарования. Сегодня мы снова в пути, который, безусловно, связан с реализацией новых проектов в образовании, с поиском новых смысловых аспектов в научном мышлении, с исследованием новых технологий и их применением в искусстве.

Научная новизна представленной статьи заключается в презентации исторической ретроспективы и реалий сегодняшнего дня научного и творческого содружества коллективов двух МГУ в лице их подразделений: факультета искусств (г. Москва) и института национальной культуры (г. Саранск). Этот феномен заслуживает включения его в научный оборот как значимое явление в культуре начала XXI в., а материалы исследования – использования в образовательной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М. М. Искусство и ответственность // Бахтин М. М. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1. Философская эстетика 1920-х гг. М. : Русские словари, Языки славянской культуры, 2003. С. 5–6.

2. Тульчинский Г. Л. Современная культура. Деструкция или развитие? // *Философские науки*. 2008. № 10. С. 37–38. URL: <https://www.phisci.info/jour/article/view/1345/1279> (дата обращения: 20.05.2025).
3. Воронина Н. И. Введение // *Концептосфера современной культуры* : моногр. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2019. С. 5–6. <https://elibrary.ru/xkzjsx>
4. Бодрийяр Ж. Злой демон образов // *Искусство кино*. 1992. № 10. С. 60–62.
5. Кассирер Ж. Лекции по философии и культуре // *Культурология. XX век: Антология*. М. : Юрист, 1995. С. 104–162.
6. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб. : Symposium, 2006. 574 с.
7. Воронина Н. И. Идентичность и толерантность в многоукладности российской культуры // *Толерантность в культуре и процесс глобализации* : моногр. М. : Гуманитарий, 2010. С. 388–445. <https://elibrary.ru/qoltbd>
8. Воронина Н. И. Введение // *Лики итальянского искусства* ; под ред. Н. И. Ворониной, Г. В. Денисовой. М. : Канон+РООИ «Реабилитация», 2020. С. 8–10.
9. Злотникова Т. С. Границы медиапространства // *Философия творческой личности*. М. : Согласие, 2017. С. 331–335.
10. Сиротина И. Л. Мемуарное философствование российской интеллигенции как опыт ментального самопознания : автореф. дис. ... д-ра филос. н. Саранск, 2002. 36 с. <https://elibrary.ru/jpsppp>
11. Денисова Г. В. Интертекст в коммуникативной реальности современного поликультурного пространства России и Италии : автореф. дис. ... д-ра культурологии. Саранск, 2019. 39 с.
12. Шумихина Л. А. Генезис русской духовности : дис. ... д-ра филос. наук. Екатеринбург : УрО РАН, 1998. 400 с. <https://elibrary.ru/qczguf>
13. Шапинская Е. Н. Избранные работы по философии культуры. М. : Согласие, 2014. 456 с.
14. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках: опыт философского анализа // *Собрание сочинений* : в 7 т. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М. : Русские словари, 1996. С. 306–328.
15. *Local Cultures in the Context of Global World* / Eds. G. V. Denisova, O. V. Smirnova. Moscow : BOS, 2023. 216 p. <https://elibrary.ru/poqood>
16. Фадеева Т. Е. Медиаискусство в контексте новейших технологий : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. Саранск, 2023. 40 с.
17. Догорова Н. А. Пластическое и этнопластическое мышление в хореографическом искусстве : становление и трансформации : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. Саратов, 2023. 39 с.
18. Федотов Г. П. Лицо России : Статьи 1918–1930 гг. Париж : YMCA-Press, 1988. 330 с.

REFERENCES

1. Bakhtin M.M. [Art and Responsibility]. In: Bakhtin. [Collected Works]: in 7 vols. Vol. 1. Philosophical Aesthetics of the 1920s. Moscow: Russkiye Slovary, Yazyki Slavyanskoi Culture; 2003. p. 5–6. (In Russ.)
2. Tulchinskii G. Culture Today. Destruction or Development. *Russian Journal of Philosophical Sciences*. 2008;(10):37–38. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: <https://www.phisci.info/jour/article/view/1345/1279> (accessed 20.05.2025).
3. Voronina N.I. [Introduction]. In: [Conceptosphere of Modern Culture]. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta; 2019. p. 5–6. (In Russ.) <https://elibrary.ru/xkzjsx>
4. Bodriyyar Zh. [The Evil Demon of Images]. *Iskusstvo kino*. 1992;(10):60–62. (In Russ.)
5. Kassirer Zh. [Lectures on Philosophy and Culture]. In: [Cultural Studies. The twentieth century: An Anthology]. Moscow : Yurist; 1995. p. 104–162. (In Russ.)
6. Eco U. [To Say almost the Same Thing]. St. Petersburg: Symposium; 2006. (In Russ.)
7. Voronina N.I. [Identity and Tolerance in the Diversity of Russian Culture]. In: [Tolerance in Culture and the Process of Globalization: Monograph]. Moscow: Gumanitariy; 2010. p. 388–445. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qoltbd>
8. Voronina N.I. [Introduction]. In: [Faces of Italian Art]. Moscow: Kanon+ROOI "Reabilitaciya"; 2020. p. 8–10. (In Russ.)
9. Zlotnikova T.S. [Frontiers of Media Space]. In: [Philosophy of Creative Personality]. Moscow: Soglasiye; 2017. p. 331–335. (In Russ.)

10. Sirotina I.L. [Memoir Philosophizing of the Russian Intelligentsia as an Experience of Mental Self-knowledge. Dr. Philos. Sci. Diss.]. Saransk; 2002. (In Russ.) <https://elibrary.ru/jpsppy>
11. Denisova G.V. [Intertext in the Communicative Reality of the Modern Multicultural Space of Russia and Italy. Dr. Cult. Sci. Diss.]. Saransk; 2009. (In Russ.)
12. Shumikhina L.A. [The Genesis of Russian Spirituality]. Yekaterinburg: URO RAN; 1998. (In Russ.) <https://elibrary.ru/qczguf>
13. Shapinskaya E.N. Selected Works on the Philosophy of Culture. Moscow: Soglasie; 2014. (In Russ.)
14. Bakhtin M.M. [The Problem of Text in Linguistics, Philology and Other Humanities: The Experience of Philosophical Analysis]. In: [Collected Works: in 7 volumes. Vol. 5. Works of the 1940s – early 1960s]. Moscow: Russkie slovari; 1996. p. 306–328. (In Russ.)
15. Local Cultures in the Context of Global World. Eds. G.V. Denissova, O.V. Smirnova. Moscow: BOS; 2023. <https://elibrary.ru/poqood>
16. Fadeeva T.E. [Media Art in the Context of the Latest Technologies. Dr. Art History Diss.]. Saransk; 2023. (In Russ.)
17. Dogorova N.A. [Plastic and Ethnoplasic Thinking in Choreographic Art: Formation and Transformation. Dr. Art History Diss.]. Saratov; 2023. (In Russ.)
18. Fedotov G.P. [The Face of Russia: Articles from 1918 to 1930]. YMCA-Press; 1988. (In Russ.)

Об авторе

Воронина Наталья Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, директор Центра М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарёва (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 68),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>,
SPIN-код: 1783-1554,
e-mail: kafkmgu@mail.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Поступила 23.04.2025; одобрена после рецензирования 19.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

About the author

Natalya I. Voronina, Dr.Sci. (Philos.), Professor, Professor in the Department of Culturology and Library Information Resources, Director of M. M. Bakhtin Center, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya, Saransk 430005, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>,
SPIN-code: 1783-1554,
e-mail: kafkmgu@mail.ru

The author has read and approved the final manuscript.

Submitted 23.04.2025; revised 19.06.2025; accepted 24.06.2025.